

VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILGAN JINOYATLARNI TERGOV QILISHDA ISBOTLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Usmonaliev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Jo'raev Aziz Adiz o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085226>

Annotatsiya: voyaga yetmaganlar jinoyatlarini tergov qilishda voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha jinoyat ishlarini yuritish tartibi, isbotlanishi va aniqlanishi talab etilgan holatlar, voyaga yetmaganlarni so'roq qilishda pedagog ishtiroki, sudda jinoyat ishini ko'rib chiqishning o'ziga xosligi va shunga oid boshqa masalalar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: voyaga yetmagan, isbotlash, jinoyat ishi, tergov.

Ma'lumki, jinoyat sodir etilish vaqtida hali 18 yoshga to'lmagan shaxslar voyaga yetmagan deb e'tirof etiladi. JPKda voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha jinoyat ishlarini yuritish uchun maxsus 60-bob ajratilgan. Unda voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha jinoyat ishlarini yuritish tartibi, isbotlanishi va aniqlanishi talab etilgan holatlar, voyaga yetmaganlarni so'roq qilishda pedagog ishtiroki, sudda jinoyat ishini ko'rib chiqishning o'ziga xosligi va shunga oid boshqa masalalar aks ettirilgan. Shu bilan birga ularning xulq-atvori va harakatlari ongli-irodali ko'rinishga ega va bu o'z o'rnida 16 yoshdan umumiy jinoiy javobgarlik, 14 yoshdan boshlab esa qasddan sodir etilgan ayrim turdagi o'ta og'ir jinoyatlar belgilab beradi (JK 17- moddasi). Tergov qilish amaliyoti oid adabiyotlarda voyaga yetmagan qonunbuzarlarni, ular orasidagi farq birmuncha nisbiyligini qayd etgan holda, uch guruhga ajratib tasniflash qabul qilingan.

- Birinchi guruhga ilk bor jinoyatga qo'l urgan shaxslar jinoyat qilishdan oldingi xulq-atvori birmuncha ijobiy bo'lib, bunday o'smirlar u qadar jiddiy bo'lmagan jinoyatlarni murakkab vaziyat yoki oilaviy qiyinchilik ta'sirida sodir etadilar.
- Ikkinchi guruhga kiritilgan ilk marta jinoyatga qo'l urganlarning oldingi xulq-atvorini yaxshi deb bo'lmaydigan xulq atvori buzuq voyaga yetmaganlar sodir etadilar.
- Uchinchi guruh - ma'naviy qarashlari buzuq o'smirlar hamda turli qonunbuzarliklar sodir etishga moyil voyaga yetmagan yoshlar tashkil etadi.

Hayotiy tajriba yetishmasligi o'ziga va atrofdagilarga baho berish mezonlarining shakllanib ulgurmaganligi natijasida ularda bo'lib o'tayotgan voqeliklarning asl mohiyatini anglab yeta olmaslik, ishonuvchanlik, tez his-hayajonga berilish, asabiylik, do'q-po'pisaga ko'nuvchanlik, betayinlik xislatlari o'rnashib qoladi. Ushbu omillar ko'p jihatdan tergov jarayonlarida uchrab turadigan doimiy holatlar hisoblanadi. Voyaga yetmaganlar bilan munosabatlarda tergovchi protsessual me'yorlarga rioya qilishidan tashqari keng miqyosdagi ma'naviy va ruhiy bilimlarga tayanishi lozim. Voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan tergovchi kasbiga xos fazilatlar bilan birga insonparvarlik, o'smirni yoshni qayta tarbiyalanishiga va kamol topishi imkoniyatiga egaliga motivatsiyalar berish uning ishonchini qozonib unga yaxshi yo'lga boshlab yordam berish kabi xususiyatlarni aks ettirishi shart. O'smirlar o'zlariga nisbatan adolatli munosabatni ayniqsa qadrlaydilar. Tergovchi voyaga yetmagan qonunbuzarni muntazam o'rganib, uning ruhiyatidagi o'ziga xos tomonlarini aniqlashi, ichki dunyosini tushunib etishga intilishi kerak. Voyaga yetmaganlarga ayb shunday qo'yilishi kerakki, u yig'ilgan ma'lumotlar yetarli ekanligiga amin bo'lsin. Shu bilan birga o'smirlarga qo'yilayotgan ayb

mohiyati hamda u qilgan harakatlarning ijtimoiy zararini, o'zi, qarindoshlari, yaqinlari va jabrlanuvchilarga qanday zarar yetkazganligini ochib berish zarur.

Voyaga yetmaganlarning ishlari bo'yicha isbotlanishi talab etiladigan holatlar Jinoyat protsessual qonunchiligi bilan birga qo'shimcha ravishda quyidagi shart-sharoitlar aniqlanishi shart:

- Voyaga yetmaganning aqlan zaifligi ma'lum bo'lsa, u o'z harakatlari oqibatini to'liq anglay olgan-olmaganligi aniqlanishi kerak. Mazkur jihatlarni aniqlash maqsadida Voyaga yetmaganning ota-onasi, o'qituvchilari va tarbiyachilari so'roq qilinishi shart.
- Voyaga yetmaganlarni kattalarga nisbatan jinoyatga yetaklovchi sabablar ko'proq, chunki ular o'rtoqlariga ko'maklashishga intilish, sho'xlik, ulfatlari o'rtasida e'tibor qozonib, dadilligi, kuchi va chaqqonligini namoyish etishga intiladilar.
- Voyaga yetmaganlarning ishlari bo'yicha uchastka inspektorlari bilan jips aloqa o'rnatish lozim.

Bu o'smirning turmush, o'qish, mehnat sharoitiga oid, uning atrofidagi odamlar, uning hulqi va avvallari sodir etgan harakatlari xususida zarur ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi. Xuddi ana shu maqsadlarda ta'lim tarbiya muassasalari, korxonalar, havaskorlik to'garaklari (sport-sog'lomlashtirish, madaniyat va boshqa.) bilan ham aloqa bog'lash foydali. Voyaga yetmaganlarning ishlari bo'yicha tergov ishining sifati va samaradorligi ko'p jihatdan o'z vaqtida jinoyat ishi qo'zg'atilishiga bog'liq. Mazkur masalani hal etishdagi oz bo'lsa ham kechikish, o'smirlar tomonidan yangi, ba'zida yana-da og'irroq jinoyatlarni sodir etilishiga, shuningdek dalil-isbotlar yo'qotilishiga olib keladi. Bu bo'lg'usi tergov ishini ancha og'irlashtiradi. Shu bilan birga o'z vaqtida jinoyat ishi qo'zg'atish katta yoshli dalolatchilarning jinoyat izini yashirish maqsadida o'smiringa salbiy ta'sir o'tkazishlariga chek qo'yadi. Voyaga yetmaganlar jinoyati to'g'risidagi xabar kelib tushgan hamon tergovchi kechiktirib bo'lmaydigan tergov va protsesual harakatlarini amalga oshirishi, jumladan jinoyatning oldini olish va bartaraf qilish choralarini ko'rishi, gumon ostidagi shaxsni JPK 220-moddasiga binoan ushlab olishi, jinoyat joyini ko'zdan kechirishi va guvohlar, jabrlanuvchilarni aniqlashi lozim. Jinoyat belgilarini aniqlash jarayonida tushuntirishlar olinadi, zarur materiallar to'planadi. O'smirning yoshini aniqlash uchun uning pasport yoki tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi bo'lmaganida bu narsa yoshiga tegishli hujjatlar - tibbiyot kartasi, ta'lim muassasalaridagi ish qog'ozlari, kadrlar bo'limidagi shaxsiy varaqasi orqali aniqlanadi. Ana shu maqsadda guvohlar (ota-ona, vasiylar, qarindosh-urug'lari va h.) ham so'roq qilinishi mumkin. Boshqa imkoniyat bo'lmagan taqdirda sud-tibbiyot ekspertizasi o'tkaziladi. Voyaga yetmagan shaxs o'qiydimi yoki ishlaydimi, qayerda, kim bo'lib, uning o'qishga va ishga munosabati, kundalik xulqi, o'rtoqlari bilan munosabatlarini ham aniqlab olish zarur. Voyaga yetmagan shaxs ishlamaydigan va o'qimaydigan bo'lsa, buning sababi va o'qishni qachon tashlab ketgani, qachon va kim tomonidan qanday choralar ko'rilganligi aniqlanadi.

Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlarni yig'ish jarayonida tergovchi o'smirning asosiy fe'l-atvor belgilari, uning orzu-havaslari, odatlari, uning qiziqishlari, vaqtni qanday o'tkazishi, yoshiga va xususiyatlariga oid ma'lumot olish zaruratini doimo nazarda tutishi shart. Tergovning boshlanishidayoq, har bir ish bo'yicha quyidagi versiyalar ilgari surilishi shart: O'smirning tergov vaqtida aybini tan olmasligi yoki aksincha, sodir etilgan jinoyatni to'laligicha o'z zimmasiga olish istagi ham alohida e'tiborga molik. Voyaga yetmaganlar sodir etgan jinoyatlar shunday xususiyatga egaki, bunda hodisa joyini ko'zdan kechirish - dastlabki tergov

harakatidan biri hisoblanadi. Joyni sinchiklab ko'zdan kechirish jinoyat o'smirlar tomonidan sodir etilganidan dalolat beruvchi shart-sharoitlarni aniqlash va qayd etish imkonini beradi. Hodisa aniqlangan quyidagi belgilar jinoyatni o'smirlar sodir etganidan dalolat beradi:

- mayda predmetlar pul kam miqdordaligi;
- jinoyat joyida shirinliklar o'yinchoq mayda narsalar;
- jinoyat izlarini yo'qotish choralarining ko'rilmaganligi;
- jinoyat joyida beadab, bezorilarga xos qiliqlar qilinganligi, tovarlar shikastlangan, buyumlar besabab sindirilgan, behayo yozuv va suratlar chizilganligi;
- jinoyat uchun tanlangan joy ham uni o'smirlar sodir etganidan dalolat berishi mumkin; masalan, maktab oshxonasidan yoki internat oldidagi do'konchadan qilingan o'g'irlik.

Voyaga yetmagan shaxsni qo'lga tushirish va uni hibsga olish alohida hollarda, xususan JPK 121-moddasida ko'rsatilgan asoslar mavjud bo'lgandagina qo'llanadi. Mazkur masalani to'g'ri hal qilish uchun sodir etilgan jinoyatning og'irligiga hamda o'smirning shaxsiy xususiyatlariga baho berish talab etiladi. Voyaga yetmaganlarni so'roq qilishda so'roq qilinayotgan shaxsning protsessual mavqei, shuningdek, uning shaxsini ta'riflaydigan ma'lumotlar e'tiborga olinadi. Bu ikki jihat ham so'roq ishtirokchilari doirasini, so'roqni qaerda, qachon o'tkazishni va unga oid, maqsadga muvofiq taktik uslublarni, so'roqqa chaqirtirish uslubini belgilab olish uchun ahamiyatlidir. JPK 121-moddasiga muvofiq 16 yoshga to'lmagan guvohni so'roq qilish qonuniy vakili, katta yoshdagi yaqin qarindoshi yoki pedagog ishtirokida o'tkaziladi. Mazkur qoida voyaga yetmagan jabrlanuvchilarni so'roq qilishga ham taalluqlidir.

Voyaga yetmagan ayblanuvchini so'roq qilishda tergovchi yoki prokuror ixtiyoriga ko'ra pedagog ishtirok etishi mumkin (JPK 554-moddasi). Shu bilan birga voyaga etmagan gumon qilinuvchi va ayblanuvchi himoyachi ishtirokidagina so'roq qilinadi (JPK 553-ioddasi). So'roq vaqti va taktikasini tanlashda o'smirlarning ruhiy holatini e'tiborga olish zarur. Odatda ular hayajonlangan va yangicha sharoitdan ruhan ezilgan holatda bo'ladilar. Buning ustiga jazo oldidagi fosh bo'lish, otaonasidan qo'rqish hissi qo'shiladi. Ana shu vaqtda o'smiringa uning ahvoli jiddiyligini tushuntirish so'roq uning uchun muhimligiga ishonтира bilish kerak. Tergovga yordam berish uning manfaati uchun ekanligini anglata olish o'ta muhimdir. Bu maqsadda uning asabiy holatini biroz bo'lsada engillatish, tinchlantirish, ruhiy aloqa o'rnatish choralarini ko'rish kerak. Obyektiv va to'liq ma'lumot olishga erishishda birinchi so'roqning o'rni beqiyosdir. Gapni o'smirning turmush, o'qish va tarbiya sharoiti haqidagi suhbatdan, uning qiziqishlaridan boshlagan ma'qul.

O'smir bu savollar sodir etilgan jinoyatga aloqasi yo'q deb o'ylab, o'zi va do'stlari haqida ishtiyok bilan hikoya qilib berishi mumkin. Tarjimayi holi to'g'risidagi batafsil suhbatdan so'ng u qaysi jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinayotganligi xususida unga batafsil va sodda qilib tushuntirib beriladi. Savollarni to'g'ri tuzish muhim o'rin tutadi. O'smiringa oid ishonuvchanlik xususiyatini ham unutmash kerak. Jinoiy javobgarlik yoshiga yetmagan guvohlarni so'roq qilishni tayyorlash va o'tkazishda ularni ikki guruhga ajratgan ma'qul. Birinchisi - ilk marotaba, odatda, biron kimsa ta'sirida jinoyatga qo'l urgan o'smirlar. Ular ko'p hollarda to'g'ri ko'rsatma beradilar va tergovchining vazifasi ana shu «tarbiyasi og'ir» o'smirning ishonchini qozonish, aniqlanishi kerak bo'lgan jihatlar, shart-sharoitlar doirasini to'g'ri belgilab olish, savollarni talab darajasida tuzish, ko'rsatuv tafsilotlarini belgilashdan iborat bo'lib qoladi. Ikkinchi guruhga bir necha marotaba huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan o'smirlar kiradilar. Ular deyarli samimiy bo'lmaydilar, sodir etgan qilmishlaridan kamroq afsuslanadilar, cho'rtkesar, ashaddiy

va tarbiyasiz ekanliklari bilan faxrlanadilar.

So'roq jarayonida jinoyat sodir etilishiga olib kelgan, jinoiy axloq sabablarini keltirib chiqargan, o'smir ongiga uning jazo olmasligi to'g'risidagi tushunchani kiritgan sabab va shart-sharoitga oydinlik kiritiladi. Voyaga etmaganning tarbiyasi uchun mas'ul shaxslarni so'roq qilganda navbatma-navbat oilasining tarkibi, o'smirning o'qish va dam olish sharoitlari, uning o'rtoqlar davrasi, bo'sh vaqtini qay tarzda va kim bilan o'tkazishi; o'smirning maktab, ishxonadagi jamoasi bilan munosabatlari; ota-onasining bir-biriga va o'smirlarga bo'lgan munosabati; ular sodir etilgan jinoyatga oid qanday ma'lumotga egaligi; o'smir bilan shu to'g'rida o'tkazgan suhbatlari mazmuni; jinoyat sodir etilgan kuni u vaqtini qanday o'tkazgan, o'zini shundan keyin qanday tutganligi aniqlanadi. Maktab, hunar-texnika bilim yurti pedagoglari, tarbiyachilarini so'roq qilish o'smirning ruhiy-jismoniy rivojiga oid xususiyatlar, uning fe'l-atvori, ehtiyojlari, qiziqishlari, aloqalari, yosh xususiyatlarining namoyon bo'lishi xususida ma'lumot olish imkonini beradi. Bu shaxslar oiladagi ma'naviy iqlim, ota-onasining o'zaro munosabatlari, o'smirning turmush va tarbiya sharoiti, odatlari, moyilliklarining paydo bo'lish sabablaridan xabardor bo'lishlari mumkin.

O'qituvchi va tarbiyachilar odatda, ota-onalarga nisbatan xolisroq bo'ladi. Voyaga yetmaganlar sodir etgan jinoyatlarni tergov qilishda yuzlashtirishga ehtiyotkorlik bilan yondashish va uni favqulodda hollardagina o'tkazish kerak. O'smirlar yuzlashtirishga istar-istamas rozilik beradilar, chunki sotqin deb nom olish va jazolanishdan qo'rqadilar. Yuzlashtirish odatda tergovchi va o'smir o'rtasidagi bo'lgan ruhiy aloqani chigallashtiradi. Asosiy xavf esa u boshqa ishtirokchi ta'sirida, ayniqsa u jinoyatning katta yoshli qatnashchisi bo'lsa, o'z ko'rsatuvlarini o'zgartirishi mumkinligidadir. O'smir ba'zan murakkab vaziyatni anglab olishda qiynaladi va yoshi katta shaxs bilan yuzlashtirilgandan so'ng o'z aybini tan olmagan katta yoshli shaxs do'qpo'pisa qilmagan holda ham o'z ko'rsatuvlarini o'zgartirishga moyil bo'ladi. Voyaga yetmaganlarni o'zaro yuzlashtirish ham o'ta murakkab.

O'smirning fosh qiluvchi ko'rsatmalarini boshqa ishtirokchi odatda, ular o'rtasidagi yomon munosabatlarga yo'yadi. Voyaga yetmagan ayblanuvchi ko'rsatmalari qarama-qarshiliklarga yuzlashtirishdan boshqa yo'l bilan barham berish imkoniyati mavjud bo'lsa, tergovchi ushbu imkoniyatdan foydalanishi shart. Mazkur turdagi jinoyatlar yuzasidan quyidagi ekspertizalar tayinlash maqsadga muvofiq. Xulosa qilib aytganda voyaga yetmagan orasidagi jinoyat nafaqat yurtimizda, balki boshqa davlatlarning muammolaridan biriga aylanib bormoqda. Jinoyatning bosh bo'g'ini, nazoratsizlik, ko'p erkalatishlar, tergab turmaslik, ota ona tarbiya bermaslik mehrsizlik mehrni ko'chadan izlash, ommaviy madaniyatning turli shakllarda paydo bo'lishi, ma'naviy buzuqlik ko'chasiga kirib qolgan o'smirlar hayotining izdan chiqishi har bir rivojlanayotgan davlat kelajagiga rahna solmoqda.

References:

1. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti. – 2009. B. 66-69.
2. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya

- materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
3. B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015 y. B. 34-40.
 4. B.B.Murodov. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
 5. B.B.Murodov. Predvaritelnoe sledstvie v organax vnutrennix del. Uchebnik. T.: Akademiya MVD Respubliki Uzbekistan, 2014. 395 B.
 6. Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10-soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
 7. Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> B. 45-48.
 8. Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> B. 60-62.
 9. Sh.Sh.Suyunov. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Koreya Respublikasining "Digital Fashion Conference" jurnali 5.10.2022 yil B. 13-15
 10. A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.
 11. A.T.Ashirboev. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmert-kriminalistik faoliyat: istiqbollar va innovatsiyalar **mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T., O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.**
 12. A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. – 95-98 b.
 13. A.Y.Abdullaev. Guvohning yoki jabrlanuvchining bila turib yolg'on ko'rsatuv berishi jinoyatlarini sodir etish izlarining yuzaga kelish mexanizmlarining o'ziga xos jihatlari. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. 2023 yil.
 14. A.Y.Abdullaev. Guvohning bila turib yolg'on ko'rsatuv berishi sabablari. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
 15. A.Y.Abdullaev. Guvoh va jabrlanuvchini so'roq qilishning taktik jihatlari. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
 16. A.Y.Abdullaev. Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatining sabablari va uni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar (Xorazm viloyati misolida). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.